

ҲОЗИРГИ КУНДА НОҚОНУНИЙ МИГРАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ МАЗМУН МОҲИЯТИ

Палуаниязова Назли Кеулимжаевна,
Жамоат хавфсизлиги университети курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11095807>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2024 yil
Ma'qullandi: 29-aprel 2024 yil
Nashr qilindi: 1-may 2024 yil

KEY WORDS

Миграция, мигрант,
мигрантларни ноқонуний олиб
кириш, ноқонуний миграцияга
қарши курашиш, уюшган
трансмиллий жиноятчилик.

ABSTRACT

Ушбу мақолада бугунги кунда дунёда ноқонуний миграцияга қарши курашишнинг аҳамияти ва унга қарши курашишнинг муаммолари келтирилган. Дунёдаги ноқонуний миграция жараёнлари уларнинг қуринишлари ва турлари ёритилган. Ноқонуний мигрантларни ҳуқуқий мақоми ва ҳозирги кунда хорижий мамлакатларнинг ноқонуний миграцияга қарши курашишдаги тажрибалари ва ҳуқуқий таъсир курсатиш чоралари келтирилган.

Ноқонуний миграция муаммоси ҳозирги кунда энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Ноқонуний миграция ҳозирги кунда кўп давлатлар ҳокимиятчилигини ўз этиборига қаратмоқда. Ноқонуний миграциянинг янги турлари вужудга келиб, уларнинг кўлами ҳам кенгаймоқда. Ушбу муаммо ҳозирги кунда давлатларга нафақат миллий, балки халқаро миқёсда ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда.

Ҳозирги кунда дунё ҳамжамиятлиги ноқонуний миграцияни асосий хавфлардан бири ҳисоблайди ва бу ўз ифодасини халқаро хавфсизликка бўлган таҳдидта, терроризм, уюшган трансмиллий жиноятчилик, ноқонуний қурол-яроқ, наркотик ва психотроп моддаларни савдо-сотиғида топади. Шунингдек, ноқонуний мигрантларни кўчиб бораётган мамлакатларда ирқий, миллий, диний можароларни келиб чиқиш сабабларини бири деб ҳисобласак ҳам бўлади, чунки ҳар бир мамлакатда ўзига яраша муҳит шаклланган ва бу албатта ушбу мамлакатлар фуқароларини ва кўчиб келган мигрантларни ўртасида келишмовчиликлар ва низоларни келиб чиқаради. Ҳар ҳил мамлакатларда, кўчиб келган мигрантларга бўлган муносабат ҳар хилдир, қайсидур мамлакат ҳокимияти “бағрини очиб” кутволади ва ушбу мигрантларга ўз давлатида яшашларига шароит яратиб беришади, қайсидур мамлакатлар эса қаттиқ чоралар кўриб, ўз далаат ҳудудига киритмасликка ҳаракат қиладилар, бу эса албатта давлатрани олиб бораётган сиёсатига боғлиқдур.

XX асрнинг иккинчи ярмида дунё ҳамжамиятчилигининг ҳаракатлари мигрантлар ва қочоқларни ҳуқуқларини, ҳуқуқий муҳофаза қилишга қаратилган бўлса, 90-йиллар охирига келиб дунё ҳамжамиятчилиги томонидан ноқонуний миграцияга қарши курашиш бўйича ҳаракатлари кучайди.

Ноқонуний миграцияга қарши курашиш бўйича бир нечта халқаро норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган ва уларни учта гуруҳга ажратишимиз мумкин, булар:

- Ҳамма мамлакатлар иштирок этиши мумкин бўлган умумэтироф этилган ковенциялар, шартномалар ва келишувлар;
- Маълум бир ҳудуд мамлакатларига тегишли бўлган шартнома ва келишувлар;
- Ноқонуний миграцияга қарши курашиш бўйича иккитомонлама шартнома ва келишувлар;

Ноқонуний миграцияга қарши курашиш бўйича умумэтироф этилган асосий норматив-ҳуқуқий ҳужжат бу БМТ Бош Ассамблеясининг 25 ноябр 2000 йилдаги 55/25-сонли қарори билан қабул қилинган мигрантларни қуруқликда, сувда ва ҳавода нақонуний олиб кириш тўғрисидаги протоколдир.[1]

Ҳозирги кунда ушбу протоколни 142 давлат ратификация қилган.

Ушбу протоколда ноқонуний миграцияни ривожланишига сабаб бўлаётган омиллар, уюшган жиноятчилар гуруҳлари ва уларни мигрантларни ноқонуний олиб киришларига ёрдамчи бўлаётганларига ва ушбу ҳаракатлар, ноқонуний олиб кирилаётган давлат ҳавфсизлигига таҳдиди билан биргаликда, тинч аҳолини ҳамда мигрантларни ҳаётига, ҳавфсизлигига салбий таъсириларидан хавотири ифода этилган.

Ушбу протоколнинг 3 моддасида қуйдаги тушунчалар келтирилган а) “Мигрантларни ноқонуний олиб кириш” - бу туғридан туғри ёки қайсидур шахслар орқали молиявий ёки моддий фойда кўриш мақсадида, бошқа ўзи ушбу давлат фуқароси бўлмаган ва бу давлатда доимий руйхатда бўлмаган шахс томонидан мигрантларни ноқонуний кириб боришини таъминлашдир.

б) “ноқонуний кириш” бу қабул қилаётган мамлакат ҳудудига қонуний кириш учун ўрнатилган зарурий талабларини бўзган ҳолда давлат чегарасини кесиш ўтишдир

в) “Кириш-чиқиш учун сохталаштирилган ҳужжат ёки шахсни тасдиқловчи ҳужжат” - бу ҳар қандай :

- ҳар қандай шахс ёки муассаса томонидан давлат номидан қонуний равишда кириш/чиқиш ҳужжатини ёки шахсни тасдиқловчи ҳужжатни тайёрлаш ва бериш ҳуқуқига эга бўлган шахслардан ташқари ҳар қандай шахслар томонидан моддий йўл билан сохталаштирилган, ўзгартирилган ёки;
- қонуний эгасидан бошқа шахс томонидан ишлатилган кириш/чиқиш ҳужжати ёки шахсни тасдиқловчи ҳужжатдир.

Мигрантлар ушбу Протоколни 6 моддасида келтирилган жиноий қилмишларни объектига айланиб қолганлиги сабабли ушбу протокол мигрантларни жиноий қидирув мақсадида қўлланилмайди ва ушбу жиноий қилмишлар қуйдагилар:

- Ноқонуний тарзда мигрантларни олиб кириш
- Ноқонуний мигрантларни олиб кириш учун шароит яратиш мақсадида содир этилган
- Сохталаштирилган кириб/чиқиш ҳужжати ёки шахсни тасдиқловчи ҳужжатларни тайёрлаш
- Сохталаштирилган кириб/чиқиш ҳужжати ёки шахсни тасдиқловчи ҳужжатларни олиш, бериш ёки эгалик қилиш.

- Таалуқли давлат фуқароси бўлмаган ёки ушбу давлат худудида доимий яшамайдиган ҳар қандай шахсларга ушбу давлатда қонуний бўлиш қойдаларига риоя қилмасдан бўлишларига шароит яратиб бериш.

Нима сабабтан ноқонуний мигрантлар сони кўпаймоқда? Сабабларидан бирини мисол қилиб келтириш мумкин. 2011 йил Миграция масалалари буйича Халқаро ташкилот ва Гэллага жамоатчилик фикри Институтининг ўтказган тадқиқот натижаларига кўра 630 миллионга яқин ёши катталар бошқа давлатда доимий яшаш истагини билдирган, лкин йилига эса қонуний тартибда бошқа давлатга кўчиб иммиграция қилишларига бир нечта миллион кишигина рухсат олар экан. [3]

Ноқонуний миграцияга қарши курашиш мақсадида кучайтирилаётган чегара назорати, текширувлар буни хаммаси бир тарафдан ноқонуний тарзда олиб кириш билан шуғулланаётган шахсларни фаолиятини мигрантлар учун аҳамияти ўсиб бормоқда ва қонуний йул билан иммиграция қилишга қийналган одамлар ушбу ноқонуний фаолият билан шуғулланувчи шахсларни хизматлари ва ёрдамларига муҳтож бўлиб ушбу ноқонуний йулга кириб кетмоқда.

Европа полиция бошқармасини 2015 йил чоп этилган “The New York Times” газетасида берган маълумотига кўра 30 мингга яқин одамлар 2014 йил Европа Иттифоқига ноқонуний тарзда олиб кирилган, ва уларни 80 % жиний уюшмалар орқали амал оширилган.

БМТ нинг гиёҳвандлик моддалар ва жиноятчиликка қарши курашиш Ташкилотининг берган маълумотларига кўра битта Мексикадан Марказий Америкага мигрантларни ноқонуний олиб киришдан кўрган даромади 6,6 миллиард АҚШ долларини ташкил этган.

“The Washington Post” берган маълумотига кўра 2015 йил сентябр ойида мигрантларни кескин ўсиш сабаби Европа йули Болқонга ўтганлиги ва бу йулга кетадиган ҳаражат миқдорини камайишига сабаб бўлиб, қийн ва хавфли бўлга Ливия мамлакатидан ўтишга нисбатан осонроқ ва қулайроқ бўлгани айтиб ўтилган.

Ҳозирги кунда Ноқонуний тарзда мигрантларни олиб кириш фаолияти билан шуғулланувчи шахсларни аниқлаш мақсадида Европа Иттифоқида бир нечта гуруҳлар тузулган ва ҳарбий операциялар йулга қуйилган. Бунга мисол Европа Иттифоқи сиёсий хавфсизликни таъминлаш бўйича мигрантларни ноқонуний олиб кириш билан шуғулланувчи шахсларни аниқлаш мақсадида “София” номли ҳарбий операция тузилган. Европа махсусхизмати томонидан “JOT Mare” номли тезкор гуруҳ ҳамда Европа Иттифоқини ташқи чегара муҳофазаси Агентлиги томонидан “Frontex” номли гуруҳлар ташкиллаштирилган. 2014 йил “Frontex” томонидан 10 234 минг мигрантларни ноқонуний олиб кириш билан шуғулланувчи шахслар қўлга олинган ва аниқланган.[3]

Хулоса ўрнида, ҳозирги дунёдаги глобаллашув шунинг билан биргаликда нотинч даврда ўсиб бораётган ноқонуний миграция, ноқонуний мигрантлар сони ва ноқонуний йул билан миграция қилишга ёрдам берувчи шахсларни купайиши буни хаммаси барча давлатлар хавфсизлигига, тинчлигига таҳдид солмоқда. “Frontex” охири берган статистик маълумотларига кўра 2016 йил Европа Иттифоқи чегарасини ноқонуний кесиб ўтганларнинг энг юқори сонини қайд этган, 2023 йил мобайнида эса Европа Иттифоқи чегарасини 380 мингга яқин киши кесиб ўтган бўлиб бу эса 2022 йил

кўрсаткичлари билан солиштирганда 17%га ноқонуний кириб келганлар сони кўпайганлиги кўрсатади.[4] АҚШнинг 2023 декабр ойида берган маълумотларга кўра Мексика томонидан АҚШ чегарасига ноқонуний кириб келганлар сони 225 мингдан ортиқ мигрантларни ташкил этган бўлиб бу кўрсаткич 2000 йиллардан энг юқори курсаткич деб топилган.[5] 120га яқин Ўзбекистон фуқаролари ноқонуний тарзда АҚШга киришга ҳаракат қилганлиги учун Ўзбекистон Республикасига қайтарилмоқда. [6]

Ушбу маълумотларни хаммасини шуни кўрсатадики ноқонуний миграцияга қарши курашиш буйича ҳар бир давлат кескин чоралри кўриши зарур бўлиб давлатлараро хамкорликни кенгайтириш ва кучайтириш керак ва давлатлар ҳокимиятчилиги томонидан қонун ҳужжатлар яна бошқатдан кўриб чиқилиб янада бу ноқонуний оқимни давлатларга таъсирини камайтириш чораларини кўриш керак ва ишлаб чиқиш керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Махмудов, Р. М. (2010). Шахс ҳуқуқий ижтимоийлашувининг назарияси ва амалиёти. Ўзбекистон Респ. Ички ишлар вазирлиги Акад. Тошкент: Фан, 210.
2. Muratovich, M. R., Ollokulovich, X. I., & Karaboev, A. A. (2023). Military Pedagogical Science: Problems And Solutions. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 16, 20-22.
3. Muratovich M. R. Rajaboevich IA HARBIY XIZMATCHILARNING KASBIY ONGINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA UZLUKSIZ JARAYON SIFATIDA //PEDAGOGS jurnali. – 2023. – Т. 36. – №. 1. – С. 32-34.
4. Махмудов, Р., & Эрназаров, А. (2022). Ҳарбий хизматчилардаги касбий бузилишнинг (деформациянинг) сабаблари, омиллари ва унинг намоён бўлиши. Общество и инновации, 3(2/5), 30-34.
5. Хайдаров, И. О. (2023). ЎҚУВЧИ ЁШЛАРДА КАСБИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ. PEDAGOGS jurnali, 32(3), 40-42.
6. Muratovich, M. R., Ollokulovich, X. I., & Karaboev, A. A. (2023). Military Pedagogical Science: Problems And Solutions. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 16, 20-22.
7. Narkulov, A. (2023). ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРАЦИИ ПРОТОКОЛОВ ДЕЙСТВИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РУЗ В СОВРЕМЕННУЮ ВОЕННУЮ ПРАКТИКУ. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1 Part 2), 57-63.
8. Наркулов, А. (2024). ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. Наука и технология в современном мире, 3(3), 37-43.
9. Наркулов, А. (2024). ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(4), 49-55.
10. угли Наркулов, А. К. (2023). ЗНАЧИМОСТЬ ПАТРУЛИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. Innovative Development in Educational Activities, 2(20), 239-243.

11. кизи Наркулова И. Р. и др. Реализация межпредметных связей через бинарные занятия (на примере дисциплин «Русский язык» и «Гражданское право») //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 932-935.
12. Абдухафизов, С. Н., Наркулова, И. Р. К. С., & ГЛАГОЛАМ, В. УЧРЕЖДЕНИЯХ//ORIENSS. 2023.№ 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-obucheniya-glagolam-vozpriyatiya-v-vysshih-voennyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniyah> (дата обращения: 22.05. 2023).
13. кизи Наркулова И. Р. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ-БИЛНГВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 185-193.
14. Астанов, Ш. Ш. РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ СТРАН СНГ. ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР, 136.
15. кизи Наркулова, И. Р. (2022, September). СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЯ СИ ОЖЕГОВА). In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 10, pp. 7-9).

INNOVATIVE
ACADEMY